

Reprexbase: Megbízható adatgazdagítási munkafolyamat

Mintapublikáció a Fényképészek és fényképésműtermek Magyarországon (1840-1945) adattárának adatgazdagítását segítő, ellenőrizhető adatpublikálási módszerre a Reprexbase rendszerrel

Antal Dániel

Mester Anna Márta

2024-10-16

Tartalomjegyzék

Glosszárrium	3
Autoritásokkal való összekapcsolás	4
Az adattár összekapcsolása névterekkel: tudásimport	5
Az adattár összekapcsolása névterekkel: tudásexport	7
Elsődleges forrásokon alapuló új tudás kapcsolása	8
Ellenőrzés és megbízhatóság	9
Áttekintő adattáblázat	11
Javasolt kiegészítések a fotótörténeti adattárhoz	11
Javasoljuk az OSZK-nak átadni a Nemzeti Névtérbe helyezéshez	12
Hivatkozások	12

Demo

[Log in](#) [Request account](#)

Page Discussion

Read View source View history

Fényképészek és fényképésműtermek Magyarországon (1840-1945) adattára

A **Magyar Nemzeti Múzeum** 2016-ban ezen az oldalon [ette](#) közzé Szakács Margit *Fényképészek és fényképésműtermek Magyarországon (1840-1945)* című könyvének adattárát. Az 1997-ben, a Magyar Nemzeti Múzeum gondozásában megjelent kiadvány már évek óta nem kapható, ezért a Történeti Fényképtár munkatársai úgy gondolták, hogy azzal őrzik meg legméltóbban a 2011-ben elhunyt szerző emlékét, ha ez a fotótörténeti kutatások számára fontos alapmű a modern kor technikájával elérhetővé válik.

Szakács Margit a kötet adatait több évtizedes munkával gyűjtötte össze a Fényképtárban található fotográfriák feldolgozásával. A könyv megjelenése óta talált új információkat Bognár Katalin rendezte adatbázissá, és többek segítségével rendszeresen frissíti is az elérhető fájlakat.

Mester Anna és Antal Dániel ezt az adatbázist kezdte kísérleti jelleggel, a Múzeum munkatársait tájékoztatva, tudásbázissá, gráfá alakítani.

Az adattár tisztítási és gráfá alakítási lépéseinek leírását Mester Anna "Névterek decentralizált koordinálása: közös autoritások (shared authorities files) egyeztetése, koordinálása Wikibase-zel" című szakdolgozatában lehet olvasni.

- Adatbázis: az eredeti adattár egy részének tudásbázissá alakítása gráf formában.
- Fényképészek életrajzi adatai: egyes azonosított személyek, például Beller Rezső, vagy Funk Pál, azaz Angelo.
- Fényképészeti testületek adatai: testületek és testületi nevek, például a *Kunir* fotóipari vállalat. Testületi névként szerepeltetjük továbbá például a *Gondy és Egey* fényképésműtermet, amely egyben egy testület is, hiszen több ember, több helyszínen dolgozott (és az egyes konkrét munkahelyeket időben is szakaszolva a testülethez kapcsoljuk, lásd *Gondy és Egey fényképésműterem a Cegléd utcában*). A testületet megkülönböztetjük a különböző korszakokban használt munkahelytől, vagyis a fizikai értelemben vett műtermekből (lásd az *adatlapot*.) Tehát testületként értelmezzük a kollektívát, akik egy műteremben dolgoztak, ami lehetővé teszi a fényképészekeken kívül akár segédek, családtagok kapcsolatát is a testülethez.
- Fényképészeti műtermek adatai: műtermek, lokációk, kapcsolódó épületek. Például Lovag Chyilnski György fényképészeti és festészeti műterme a Szikszai házban.
- Fényképészeti műtermek épületei: épületek, amelyekben fényképészeti műtermek, laboratóriumok, boltok működtek, vagy fényképészek laktak, mint a Mal Manó ház. Gyakran a műtermeket pontosan nem tudjuk az épületen belül meghatározni, de tudjuk, hogy melyik egykori vagy mai épületben voltak

1. ábra: Kipróbálható: <https://reprexbase.eu/demo/>

Ebben a mintapublikációban azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen megoldással lehetne a *Fényképészek és fényképésműtermek Magyarországon (1840-1945)* c. monográfia adattárának aktualizálásához könnyen áttekinthetővé és ellenőrizhetővé tenni a felmerülő új adatokat (Szakács 1997). Több példán keresztül két különböző forgatókönyvet mutatunk be. Az egyik a meglévő tudományos gyűjteményt más, a szerzői, már meglévő tudományos eredményekkel kapcsolja össze. A második forgatókönyvben új (remélhetőleg a téma kutatóinak is új) elsődleges forrásból származó adatot kapcsolnánk össze a meglévőkkel.

Azoknak az adatoknak az összefoglalása, aminek az ellenőrzését kérjük, a dokumentum végén, a Section részben található.

We provide a slightly contextualised translation in English [here](#) [doi: 10.5281/zenodo.13936559].

Glosszárium

névtér : célja, hogy az egyes entitásokat önmagukkal azonos, összetéveszthetetlen egyediségként regisztrálja, úgy, hogy az entitáshoz tartozó névváltozatokat is rögzítse. (Bánki, Zsolt, Záros, Zsolt, és Szatucsek, Zoltán 2023)

besorolási állomány (authority file): célja a nevek egységesítése a szinonimák és homonimák feloldásával valamint a névváltozatok kezelésével. Ez segíti az azonosítást és a visszakereshetőséget. A besorolási állomány besorolási rekordokat (authority rekord) tartalmaz.

Magyar Nemzeti Névtér: 2019 óta működő katalógusrendszer, melynek célja a magyar kultúra leképezése, a magyar közgyűjtemények és egyéb kulturális intézmények adatbázisainak összekapcsolásával és átjárhatóvá tételével.

VIAF: A Virtuális Nemzetközi Besorolási Állomány (Virtual International Authority file) egy, az OCLC (Online Computer Library Center, Online Számítógépes Könyvtári Központ) által üzemeltetett, nyilvános katalógus rendszer. Célja a különböző nyelvterületek eltérő katalógizálási szabályai alapján kialakított névanyagok egész világon elérhető virtuális katalógusba rendezése. A VIAF az országoként, nyelvenként, hagyományokként eltérő névvariánsokat, és személyekhez tartozó adattartalmakat kapcsolja össze (Szakadát 2018).

Autoritásokkal való összekapcsolás

A Magyar Nemzeti Névtér (továbbiakban Nemzeti Névtér vagy MNN) vagy a nemzetközi VIAF célja, hogy egyedi névhordozókat (személyeket, testületeket, és földrajzi helyeket) azonosítsa abból a célból, hogy a rájuk vonatkozó könyvtári, levéltári, muzeológiai, jogkezelési és egyéb adatokat össze lehessen kapcsolni.

The screenshot shows the entry for Pal Angelo Funk in the Photographers' Identities Catalog. The header includes the PIC ID: 337804 and the name Pal Angelo Funk, Hungarian, 1894-1974, Male. A link for 'View raw data' is provided. The 'Roles performed' section lists 'Photographer'. The 'Data from' section lists several sources: PhotographyDatabase.org, RKDartists, Union List of Artist Names (Getty ULAN), Virtual International Authority File, Wikipedia, and Wikidata, each with a 'visit site' link.

PIC ID: 337804	Pal Angelo Funk Hungarian, 1894-1974 Male View raw data
Roles performed	Photographer
Data from	PhotographyDatabase.org (visit site) RKDartists (visit site) Union List of Artist Names (Getty ULAN) (visit site) Virtual International Authority File (visit site) Wikipedia (visit site) Wikidata (visit site)

2. ábra: A névhordozó (Funk Pál, azaz Angelo) összekötése különböző névterekben.

A névterekkel való kétoldalú kapcsolat megteremtése lehetővé teszi az adattár gyors pontosítását. Például a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) névtérrel való összekapcsolás lehetővé teszi azt, hogy a magyar irodalomban felbukkanó fotográfusok ellenőrzött életrajzi adataival automatikusan gazdagítsuk az adattárat. A VIAF-fal való összekapcsolás pedig a New York Public Library Photographers' Identities Database-hez nyitja meg az utat, amivel több fotómúzeum szinkronizálja a névjegyzékét, és sok korai magyar fotográfus külföldi anyaga elérhető rajta keresztül.

Quantity	Inst	Place	Number of Photographers
1	Hungarian Museum of Photography	Kecskemét, 6000, Hungary	68
2	J. Paul Getty Museum	Los Angeles, CA 90049-1681, US	2798
3	Minneapolis Institute of Arts	Minneapolis, MN 55404, US	972
4	Museum of Fine Arts, Boston	Boston, MA 02115, US	1235
5	Museum of Fine Arts, Houston	Houston, TX 77265, US	4432
6	New Orleans Museum of Art	New Orleans, LA 70124, US	1292

3. ábra: A helyesen összekapcsolt nevek lehetővé teszik a fotográfus munkáinak keresését a kompatibilis adatbázisokban.

Demonstrációs célú adatbázisunkban ezt [Angelo](#) (Funk Pál) [Villamos - Tramway](#) című fényképének metaadataival illusztráljuk.

A besorolási állományokkal való összekapcsolás elsősorban életrajzi adatokra és lokációkra alapul, amikben természetesen az adattár nagyon gazdag. A következő példával szeretnénk ezeket illusztrálni, és a következő kétirányú kapcsolat kiépítését javasoljuk.

Az adattár összekapcsolása névterekkel: tudásimport

A névterekkel való összekapcsolás alapvetően személyes adatokra fókuszál. Például **Kalmár Péter** esetében a Nemzeti Névtér [849673](#) rekordja a [PIM1858288](#) autoritásfájltra utal vissza, ami pedig a Farkas Zsuzsa: *Festőfény: Festő-fényképezések 1840-1880* című kötetéből táplálkozik. (Farkas 2005) Innen pedig azonnal át tudjuk hozni az adattárból hiányzó születési és halálozási évet (1850, illetve 1900k). Ezzel az információval az adattár gazdagabb lesz, hiszen a műtermei adatolásához is fontos tudni ezeket a dátumokat. Például az 1900-as halálozási időpont magyarázatot ad arra, hogy az Andrásy út 29-ben lévő műterem, ami 1887-től dokumentálhatóan a Kalmár P. műterme használatában volt, hogyan szűnt meg, és bukkant fel ugyanebben a házban (feltételezhetően, de nem igazoltan ugyanabban a helyiségben) a Székely és Társa.

Amennyiben az illető fotósnak van VIAF, PIM, MNN stb. azonosítója, törekszünk, hogy összekapcsoljuk a fotós adatlapjával, majd egy szakértőt megkérjünk ezeknek a kapcsolatoknak az ellenőrzésére, a hibák elkerülése végett. Egy szemléltető táblázatban feltüntetünk pár példát ezekkel a kapcsolatokkal:

1. táblázat: Javaslatok adatkapcsolatokra

Név	dátum VIAF	ISNI	PIM	MNN	Wikidata QID
Funk Pál	1894.01.31 1974.12.13	0000000078716915	PIM41000	665032	Q769412
Baktay Ervin	1890.06.24 1963.05.07	108642858	PIM42930	671463	Q652083
Balogh Rudolf	1879.09.07 1944.10.09	78214851	PIM43681	664597	Q789672

Az adattár összekapcsolása névterekkel: tudásexport

A másik eset az, amikor a Nemzeti Névtér, a VIAF vagy más autoritás nem ismeri az adattárban jól leírt fotográfust. Ilyenkor azért érdemes ezt a tudást a könyvtári, levéltári és muzeológiai autoritások felé exportálni, mert az adott fotográfusról újabb életrajzi elemek, vagy a műtermükből származó újabb alkotások bukkanhatnak fel akár más országokban és kontinenseken is. (Szűrőpróbaszerűen érdekes találatokat kaptunk az Egyesült Államok több gyűjteményében is.)

Az alábbi jól adatolt eseteket javasoljuk átadni a Nemzeti Névtérnek:

A Szakács Margit adattárban talált olyan fotósokat, akiknek ismert születési és halálozási dátuma, valamint hozzájuk kapcsolunk minden ismert külső azonosítót (VIAF, ISNI, PIM).

- [Braun Menyhért \(1868-1939\)](#) ugyan megtalálható a PIM-ben ([PIM1633338](#)) azonban a születési és halálozási dátumai nélkül, ami viszont tudható a az adattárból. Így amennyiben a fotós bekerül a Nemzeti Névtérben, nem csak azt gazdagítja, hanem rögtön össze is köti a PIM adatbázisával, ahol szintén megtekinthető általa készített kép.
- Emellett rengeteg olyan nevet tartalmaz még az adatbázis, akiknek nincsen ismert külső azonosítója, viszont dátumjaik és fotóműhelyeik helye ismert, ami segíti a beazonosítást. Pl. [Beller Rezső \(1877-1949k.\)](#), akinek a budapesti Király utcában volt műhelye. Az alábbi táblázatban feltüntetünk még pár ilyen embert, referenciaként a fotótár által megosztott [budapestés](#) [hungary](#) táblázatok szolgálnak mellettük egy szám mutatja a táblázat adott sorát:

2. táblázat: Javaslatok a Nemzeti Névtérbe való bejegyzésre (további javaslatokat tudunk tenni)

Név	dátumok	adattár (tábla, sorszám)
Braun Menyhért	1850-1923	budapest 159,160
Beller Rezső	1877-1949k	budapest 100,101,102,103,105
Becske Adolf	1850-1923	hungary 147
Vajda Dóri	1880-1944	hungary 1990
Adler Leopold	1848-1929	hungary 20
Badovinsky Pál	1851-1937	budapest 44

Elsődleges forrásokon alapuló új tudás kapcsolása

A Fényképészek és fényképésműtermek Magyarországon (1840-1945) adattára adatbázist több adattáblára bontottuk, ezek egyike a műtermeket tartalmazza. A műtermeket földrajzi elhelyezkedés (pl. Vác) és egyes esetekben korszakolás (pl. az újraegyesítés előtti Pest) al-táblázatokra bontjuk a könnyebb ellenőrizhetőség végett. Például a [Fényképésműtermek Magyarországon \(1840-1945\)](#) táblázatnak létrehozzuk a [Fényképésműtermek Vácott \(1840-1945\)](#) táblázatát, ami egy egyben könnyebben ellenőrizhető, vagy egy váci helytörténesszel könnyen megosztható, kisebb résztáblázat. Azért Vácot választottuk, mert egy relatíve kis városról van szó, amelynek a fontos történeti dokumentumai, így pl. a Váci Hírlap a Hungaricanában megtalálható.

Példánkban Kalmár Péter udvari fényképész és festő váci műtermének pontos megnyitási dátumát szeretnénk ellenőrizhetően a tudásbázishoz adni. A Váci Hírlap (korabeli írásmóddal Váci Hírlap) 1888. évi 46. száma (1888.november 11.) tartalmaz egy hirdetést, melyben a műterem alapítója közlésezi, hogy az akkori fő téren (mai Március 15. tér) lévő takarékpénztár udvarában 1888. november 16-án személyesen fog a nagyközönség számára megnyitni (Kalmár 1888).

VÁCI HIRLAP. November hó 11.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, miszerint számos felszólítás folytán **Vác**on, a **főtéren**, a **takarékpénztár udvarában** egy állandó, teljesen felszerelt, éjszakai világítással bíró

FESTŐI ÉS FÉNYKÉPÉSZI MŰTERMET

építtettem, melyet csütörtökön, folyó hó 16 ikán személyesen fogok megnyitni.

Főtüzletem, Budapesten, **Andrássy-ut 29. szám alatt**, általános ismert jó hírnévvel bíró és ez feleslegessé teszi a további reclamat részéről. Annál is inkább, minekutána legfőbb törekvésem oda irányul, hogy itt Vácson is ép oly kiváló, jó és műzéllel bíró képeket szolgáltat-sak ki, mint a fővárosban.

A kiadott képek jószágáról és finomságáról kezeskedem, minekutána sikertelen képek jó hírnevem érdekében ki nem adtnak.

A műterem 16-ától, vasárnap f. hó 19-én át nyitva marad és azon időn túl pedig **heteként szombat, vasárnap és ünnepi napokon** át nyitva áll a n. é. közönség rendelkezésére. — A felvételek eszközlésével évek hosszú során át nálam működő üzletvezetőmet bízom meg és kérem, őt teljes bizalmukkal szerencséseltetni. **☞ A legborultabb idő is alkalmas a felvételekre.** — A műterem fűttetik.

A takarékpénztárnál kiállított képgyűjteményemet becses figyelemükbe ajánlván, maradtam tisztelettel

1-6 **Kalmár Péter**, udvari fényképész és festő.

NYILT-TÉR.*)
Azon egyént, ki hozzám szeptember hó első napjaiban névtelen levelet irt saját érdekében újból is figyelmeztetem, hogy hivatalos helyiségemben felkeressen.
Meiszner Ede
közgym.

* E rovat alatt közöltékkért nem vállal felelős.

4. ábra: Váci Hírlap, 2. évfolyam, 46. szám, 152. oldal

- Az elsődleges célunk tehát elsősorban ennek az információnak a rögzítése a forrás megjelölésével.
- A másodlagos célunk az ugyanebben a hirdetésben említett Budapest, Andrássy út 29. szám alatt található műtermére vonatkozó információ rögzítése.
- Harmadlagos célunk Kalmár Péter nevével, és a Kalmár Péter cégével összekötni a helyszíneket.

A *Fényképészek és fényképésműtermek Magyarországon (1840-1945)* adattára ismer fényképészeti műtermet az Andrassy út 29. szám alatt (Székely és Társa), de Kalmár ennél korábban dolgozott itt. Maga az ház 1884-ben épült, és a Fortepan tartalmaz egy dátumozott verziót 1887-ből, 1888-ban pedig a hirdetés már létező műteremként utal erre. Ezért az alapítás időpontjaként az 1880-as éveket adjuk meg. Azt nem tudjuk, bár valószínű, hogy a Székely és Társa ugyanezt az üzlethelyiséget használta. A Kalmár P. műterem (és az ott dolgozók) egészen biztosan a Székely és Társa testülettől eltér, a fizikai lokáció tekintetében nincsen információnk. A műterem másik nevezetessége, hogy a későbbi nagy fotográfus, Mai Manó ebben a műteremben inaskodott.

Kalmár Péter szerepel a Nemzeti Névtérben, ezért összekötjük a rekordját ezzel az autoritativ forrással, és átírjuk a születési és halálozási időpontokat.

Az orosházi információk rögzítése és ellenőrizhetővé tétele

Ábrahám Béla, aki Békéscsabán volt fotós a 20. században, a gyűjteményben található fotója 1910-1943 tájára van becsülve. Ebből kiindulva az Orosházi Napilap 1964. augusztus 23-i számában található egy interjú, ami így kezdődik: „ – Tizenhárom és fél éves koromban lettem fényképészinás – három hónapra rá gyilkolták meg a trónörökösöt... – röpíti vissza gondolatát 50 év távolságra Ábrahám Béla bácsi (...), a népszerű békéscsabai fényképész.” (Ternyák 1964) Az interjúban arról számol be, hogy 64 évesen még mindig dolgozik és hogy 1941-ben a nagyváradi fotókiállításon megnyerte az arany palma díjat. Ugyanebben az évben a Békés megyei népújság október 18-i számában családja köszönetnyilvánítást tett közzé, melyben megköszönték azoknak, akik megjelentek „Ábrahám Béla művész-fényképész” temetésén. („Gyászjelentés a Békés Megyei Népújságban [Obituary in the Békés Megyei Népújság]” 1964) Ezekből az információkból arra lehet következtetni, hogy Ábrahám Béla békéscsabai fényképész élt kb. 1900-1964.

Ellenőrzés és megbízhatóság

A munkánk áttekintéséhez hozzuk létre az [autoritás ellenőrzés státusz](#) bejegyzéseket.

- A [szakterület lektorált információja](#) azt jelenti, hogy a szaktekintély ellenőrizte az új információt. Például: [controlled by MNM Történeti Fotótár](#), [controlled by MAFOT Hungarian Photographic History Association](#) (ez csak egy példa, hogy milyen jelölést alkalmaznánk, ilyen kontrollra még nem került sor.)
- [szakterületi ellenőrzésre vár](#): a téma releváns szakértőjét felkértük az információ ellenőrzésére, verifikálásra.
- [ellenőrzött információfeldolgozás](#), például, *controlled by Reprex*, azt jelenti, hogy professzionális dolgoztuk fel a már publikált tudományos vagy hivatalos adatforrást, és ezért az adatfeldolgozás menete lehet ellenőrizendő, de feltételezésünk szerint maga az adat megbízható. A szűrőpróbaszerű adatellenőrzés hasznos, de az új információ provenienciája egyszerűen követhető, például a születési időpontot a Nemzeti Névtérből vettük át.

part of	Photographic studios in the former Hungarian Kingdom (1840-1945) ▾ 0 references
location	Vác ▾ 0 references
authority control status	controlled by Reprex ▾ 0 references
	waiting for domain expert control ▾ 0 references

5. ábra: A státuszjelentések és általában minden felirat elérhető legalább angol és magyar nyelven, de gyakran más nyelveken is.

Áttekintő adattáblázat

Javasolt kiegészítések a fotótörténeti adattárhoz

3. táblázat: Az új információ összefoglalása

Link	Megnevezés	Hozzáadásra javasolt adat
Q1085	Kalmár Péter festői és fényképészeti műterme Vácott	alapítás: 1888. november 16. forrás: Váci Hírlap, 1888. november 11. használó: Kalmár, Péter
Q1122	Kalmár P. műterme (Andrássy út 29)	alapítás: 1880s forrás: Váci Hírlap, 1888. november 11.
Q1123	Kalmár, Péter	Deszkriptor: udvari fényképész Születési és halálozási adatok autoritatív forrásból átvéve: Magyar Nemzeti Névtér ID: 849673, PIM1858288
Q1112	Ábrahám Béla	Születési adatok pontosítása Születési év: 1900 Forrás: Orosházi Napilap, 9.évf. 98.sz., 1964. augusztus 23. Halálozási év: 1964 Forrás: Békés Megyei Népújság, 245. sz., 1964. október 18.
Q1125	Ábrahám Béla műterme	Összekapcsolás Ábrahám Béla személyi lapjával.

Javasoljuk az OSZK-nak átadni a Nemzeti Névtérbe helyezéshez

4. táblázat: Javaslatok a Nemzeti Névtérbe való bejegyzésre (további javaslatokat tudunk tenni)

Név	dátumok	adattár (tábla, sorszám)
Braun Menyhért	1850-1923	budapest 159,160
Beller Rezső	1877-1949k	budapest 100,101,102,103,105
Becske Adolf	1850-1923	hungary 147
Vajda Dóri	1880-1944	hungary 1990
Adler Leopold	1848-1929	hungary 20
Badovinsky Pál	1851-1937	budapest 44

Hivatkozások

- Bánki, Zsolt, Záros, Zsolt, és Szatucsek, Zoltán. 2023. „A névterek mint a hiteles tudás forrásai: A Nemzeti Levéltár földrajzi névtér projektjének bemutatása”. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. <https://doi.org/10.3311/tmt.13273>.
- Farkas, Zsuzsa. 2005. *Festőfény: Festő-fényképészek 1840-1880*. Kecskemét, Hungary: Magyar Fotográfiai Múzeum.
- „Gyászjelentés a Békés Megyei Népújtságban [Obituary in the Békés Megyei Népújtság]”. 1964. Arcanum. [https://adt.arcanum.com/hu/view/BekesMegyeiNepujság_ADT_1964_10/?query=%22%C3%81brah%C3%A1m+B%C3%A9la%22+AND+%22B%C3%A9k%C3%A9scsaba%22&pg=137&layout=s](https://adt.arcanum.com/hu/view/BekesMegyeiNepujtság_ADT_1964_10/?query=%22%C3%81brah%C3%A1m+B%C3%A9la%22+AND+%22B%C3%A9k%C3%A9scsaba%22&pg=137&layout=s).
- Kalmár, Péter. 1888. „Hirdetés a Váci Hirlapban [Advertisement in Váci Hirlap]”. Hungaricana. https://library.hungaricana.hu/hu/view/VaciHirlap_1888/?pg=159&layout=s.
- Szakács, Margit. 1997. *Fényképészek és fényképezsműtermek Magyarországon (1840-1945)*. Budapest, Hungary: Magyar Nemzeti Múzeum.
- Szakadát, István. 2018. „Névtér (kézirat)”.
- Ternyák, Péter. 1964. „Barátságos arcot kérek...”. Arcanum. https://adt.arcanum.com/hu/view/OroshaziHirlap_1964-3/?pg=212&layout=s.